

ЭГИЗАК ҲОМИЛАДОРЛИККА ЭГА ОНАЛАР БИЛАН ИШЛАШНИНГ АСОСИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ

Гафурова Нодирахон Ойбек қизи, шифокор

Аннотация: мақолада эгизак ҳомиладорликка эга оналар билан ишлаш хусусиятлари тўғрисида фикр юритилган ва тавсиялар тақдим этилган.

Калит сўзлар: ҳомиладорлик, она, хусусият, эгизак, ёндашув, билим, кўникма, малака.

КИРИШ

Ўзбекистонда оналар саломатлигини сақлаш ва бунда замонавий тиббиёт технологияларига асосланиш муҳим вазифалардан ҳисобланади [1]. Шу жиҳатдан эгизак ҳомиладорликка эга оналар билан ишлаш долзарб бўлиб, бу борада уларнинг кўникмаларини шакллантириш тақозо этилади. Кузатишлар ва тажрибалар шуни кўрсатадики, кўп ҳолларда эгизак ҳомиладорликка эга оналар ФТС синдромига учрайди. Бунинг асосий сабаби эгизак ҳомидаларнинг нотўғри ривожланиши ва онанинг тиббий кўникмаси талаб даражасида эмаслигидадир. Бу борада айниқса, эрта турмуш куриш иллоти нафақат оналарнинг, балки ҳомидаларнинг табиий ривожланишига ҳам салбий таъсир кўрсатмоқда. Шу сабабли бизнингча, эгизак ҳомиладорликка эга оналар билан ишлаш энг муҳим вазифаларимиздан бўлиши керак. Бунинг учун мазкур тоифа оналарни ҳисобини юритиш ва уларга тиббий кўмак бериш муҳим ҳисобланади.

Бугунги кунда мамлакатимизда турли шаклдаги тиббиёт муассасалари фаолият юритмоқда. Бироқ, эгизак ҳомиладорликка эга оналар билан ишлаш давлат тиббиёт муассасалари томонидан мувофиқлаштириб борилиши тақозо этилади. Чунки мазкур тоифадаги оналар бирламчи тиббиёт ёрдамига муҳтож бўлади. Кўпгина нодавлат тиббиёт муассасаларида тажрибали шифокорлар бўлгани ҳолда, уларда замонавий

технологиялар етишмайди. Шу сабабли эгизак ҳомиладорликка эга оналар билан ишлаш давлат тиббиёт муассасалари томонидан мувофиқлаштирилиши мақсадга мувофиқ бўлади.

ЭГИЗАК ҲОМИЛАДОРЛИКА ЭГА ОНАЛАР БИЛАН ИШЛАШНИНГ АСОСИЙ ВАЗИФАЛАРИ

Эгизак ҳомиладорликка эга оналар билан ишлашда асосий эътибор улар билан индивидуал тартибда ишлашга қаратилиши керак. Чунки индивидуал тартибда ишлаш мазкур тоифадаги ҳар бир онанинг тиббий муаммосини ўз вақтида ҳал этиш имконини беради.

Бизнинг ёндашувимизга кўра, эгизак ҳомиладорликка эга оналар билан ишлашнинг энг муҳим вазифаларини қуйидагилар ташкил этади:

биринчидан, эгизак ҳомиладорликка эга оналар билан индивидуал ишлашни йўлга қўйиш;

иккинчидан, эгизак ҳомиладорликка эга оналар билан ишлашда замонавий тиббий технологияларга асосланиш;

учинчидан, эгизак ҳомиладорликка эга оналар билан ишлаётган нодавлат тиббий муассасалари фаолиятини мувофиқлаштириб бориш;

тўртинчидан, эгизак ҳомиладорлик ва унда учрайдиган касалликлар бўйича хорижий мутахассислар билан ҳамкорлик қилиш;

бешинчидан, эгизак ҳомиладорликка эга оналарнинг ижтимоий ва потранаж хизматларини йўлга қўйиш.

Бундай ёндашув эгизак ҳомиладорликка эга оналар билан самарали ишлаш имконини беради. Кузатишлар шуни кўрсатадики, кўп ҳолларда мазкур тоифа оналар шифокорга жуда кеч мурожаат қилишади. Бунда уларнинг менталитетидаги хусусиятлар монелик қилади. Шу сабабли бу борадаги ишларни оммавий равишда ва кенг кўламли тарзда амалга ошириш мақсадга мувофиқ бўлади. Чунки эгизак ҳомиладорликка эга оналар билан ишлаш энг аввало уларнинг соғлигини ҳимоя қилишга, қолаверса ҳомиладорлик даврини кутилган даражада ва тиббий қоидаларга

мос равишда ўтказиш имконини беради. Асосий мақсад соғлом она ва соғлом болага эга бўлишдир.

ХУЛОСА

Эгизак ҳомиладорликка эга оналар билан ишлаш бугунги куннинг энг муҳим вазифалардан бири ҳисобланади. Шу сабабли бу борада қуйидагиларга эътибор бериш кутилган самарани беради:

а) эгизак ҳомиладорликка эга оналарнинг касалликларини ўз вақтида энг замонавий технологиялар асосида ташҳислаш;

б) эгизак ҳомиладорликка эга оналарнинг овқатланиш рационини назоратга олиш;

в) эгизак ҳомиладорликка эга оналарнинг тиббий тушунчаларини шакллантириш;

г) мунтазам равишда эгизак ҳомиладорликка эга оналарни ижтимоий ҳимоя қилиш бўйича тавсиялар бериб бориш;

д) эгизак ҳомиладорликка эга оналар учун тиббий консультациялар ва тавсияларни мужассам этган китоблар нашр қилиб бориш;

е) жамоатчиликни эгизак ҳомиладорликка эга оналар муҳофазасига кенг жалб этиш.

Бундай ёндашув эгизак ҳомиладорликка эга оналар билан ишлашнинг самарадорлигига асос бўлади. Бунёдаги ҳар бир миллат айнан эгизак ҳомиладорликни рағбатлантиради [3]. Шу сабабли эгизак ҳомиладорликка эга оналар билан ишлаш ҳомиланинг соғлом бўлиши, соғлом авлодга эришиш ва миллатнинг генофондини соғломлаштириш имкониятларини беради. Бизнинг тажрибамизга кўра, эгизак ҳомиладорликка эга оналарнинг ҳомиласида кўп ҳолларда турли иллатли синдромлар учрайди. Шу сабабли туғруқ даврини узайтириш бўйича оналарнинг кўникмасини шакллантириш тиббий жиҳатдан муҳимдир. Бу борада давлат ва нодавлат тиббиёт муассасаларининг ҳамкорлиги муҳим аҳамиятга эга. Бизнинг ёндашувимизга кўра,

бундай ҳамкорлик эгизак ҳомиладорликка эга оналар билан ишлаш жараёнини кучайтиради.

АДАБИЁТЛАР:

1. Ўзбекистон Республикаси тиббиёт соҳасини 2030 йилга қадар стратегик ривожлантириш концепцияси. // [www. google.uz](http://www.google.uz)
2. Узлуксиз маънавий тарбия концепцияси. // www. google.uz
3. Некрасова Е.С. Многоплодная беременность. – Москва, 2009